

ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ БИРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЁШЛАР ФУҚАРОВИЙ ОНГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ АҲАМИЯТИ

*Жиззах давлат педагогика
университети ўқитувчиси*
Норбеков У.

Аннотатсия: Жамият ижтимоий бирлиги ёхуд фуқаролараро ҳамжиҳатлилик ва яқдиллик ижтимоий юксалтиришнинг муҳим талабидир. Бироқ бундай ижтимоий ҳолатга эришиш умуминсоний қадриятлар асосидагина амалга ошади.

Фуқаролик жамиятида эса бундай ҳолат умуминсоний қадрият – демократия, унинг атрибути – толерантлик, яъни миллий ва диний бағрикенглик воситасида рўёбга чиқади. Ушбу масала ҳам сиёсий, ҳам ҳуқуқий ва ҳам ижтимоий – фалсафий маъно мазмунга эга. Шунингдек фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг яна бир муҳим омили бу ёшларнинг фуқаровий онги уларнинг ахлоқий, эстетик ҳуқуқий, диний онги каби ижтимоийлашиш орқали шакллантиришидир. Фуқаровий онг – сиёсий онг даражасида қарор топади. Бироқ у ёшлар, ўсмирларнинг болалик чоғидан бошлаб аста секин қарор топади.

Ўзбекистонда 2018 йилдан бошлаб фаолият кўрсатиб келаётган мактабгача таълим тизими – болалар боғчалари ёшлар фуқаровий онгини дастлабки асосларини, пойдеворини шакллантиради.

Масалан, Ўзбекистон давлат рамзларини – байроқ, мадҳиямиз мазмуни ва маъносини, давлат герби моҳиятини ёш мурғак бола қалбига, онгига олиб кириш, унда ғурур ва ифтихор туйғусини уйғотиш ёшлар фуқаровий онгини шаклланиши ва мустаҳкамланишининг муҳим гаровидир.¹

¹ Абдуқаҳҳор Иброҳимов, Хайриддин Султонов, Нарзулла Жўраев. Ватан туйғуси Т.: “Ўзбекистон” 1996 – 397 б.

Мамлакатимизда фуқаровий бирлик ва ҳамжихатликка эришиш ҳамда уни мустақамланишида ёшлар фуқаровий онгини ижтимоий бирлик ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг янги Ўзбекистон учун нақадар аҳамиятли эканлиги кўришимиз мумкин. Бугунги глобаллашув шароитида жамият фуқаровий яқдиллиги ва бирлиги, ижтимоий тараққиёт ва миллий мустақилликни сақлаб қолишнинг асосий талаби.

Кўп миллатли давлат ва жамият шароитида миллий сиёсат меъёридан зиёд демократик бўлса айрим айирмачи ва сепаратист кучлар юзага чиқиши учун шароит туғдиради. Буни мустақилликни дастлабки йилларида диний этикод эркинлигини жамиятда қарор топиши билан боғлиқ ижтимоий ходисалар исботлади. Эътикод эркинлиги шароитидан фойдаланиб айрим бузғунчи, экстеримист диний кучлар жамият саҳнасига чиқди – жамиятда ижтимоий бирлик бузилди: бир томондан халқимиз дунёвий демократик тараққиёт йўлини афзал кўрувчи ва диний, теократик давлат тарафдорлари (Жума Намангоний, Тоҳир Йўлдош ва ҳ.к.) ўртасида ижтимоий зиддиятли сиёсий вазиятлар шаклланди. Биринчи Президент И.Каримовнинг сиёсий хушёрлиги ва донолиги сабаб муқаррар бўлиб қолган фуқаролараро уруш олди олинди, жамиятда ижтимоий бирлик ва ҳамжихатлик муҳити сақлаб қолинди. 2005 йил 13-14 май Андижон воқеалари ҳам шу контекстда қайтарилди. Ҳукуматимиз томонидан кўрилган қатъий чоралар ижтимоий барқарорлик муҳитини яна тиклади.

Жамият аъзоларини ижтимоий яқдилликка йўналтириш, ёшлар ва катта авлодни давлат сиёсати атрофида ўзаро бирлаштириш, сиёсий ҳамжихатликка, бирдамликка эришиш ўта мушкул вазифа. Бу ҳолатга эришиш фақат сиёсий соҳани ривожлантиришга қаратилган сиёсий тадқиқотлар орқали мумкин бўлади. Барча ислохотлар (иқтисодий, маданий, ҳуқуқий ва ҳ.к.) пировардида сиёсий ислохотларга, жамият сиёсий тизимидаги ўзгаришларга² бевосита

² Шоҳида Садинова. Ўзгаришлар социологияси. – Т.: Akademiya, 2019 -73-75- бетлар

боғлиқ. Зеро, жамият сиёсий тизими жамият “умуртқаси” ёхуд сиёсий скелетидир. Одам бўй-басти, қомати, ташқи кўриниши унинг скелетига боғлиқ бўлганлиги каби жамиятнинг замонавий ҳолати, фуқаролик жамият қиёфаси унинг сиёсий тизимига, жамият ҳаётини либераллашуви ва демократиялашуви ҳолатига боғлиқ.

Бугунги янги Ўзбекистонда, янги таффақкур билан яшаш инстинкти феъл-атворга, турмуш тарзига айланаётган бир пайтда халқнинг даҳолик қудрати тобора ошаётганлигини кўряпмиз. Бу мўътабар жараён айна пайтда ҳар биримизнинг маъсулятимизни оширмоқда. Бундай маъсулят фуқаролик онгимизнинг ҳам ўсиб бораётганлигидан “ўзбек”, “Ўзбекистон” деган топонимларнинг халқаро сиёсий имижининг ҳам оммалашаётганлигидан дололатдир.

Буни ёшлар оммавий қизиқишларида – ўзбек курашининг оммалашувида, халқаро аренада ўзбекча “ҳалол”, “чала” деган сўзларнинг янграётганлигидан, ўзбек халқининг азалдан адолатли, тўғрилиқни ва ҳалоллиқни севувчи ва уни ардоқловчи халқ ва миллат эканлигини намоён этаётганлигидан билса бўлади. Модернизациялашаётган фуқаролик жамиятида давлат ва мамлакатни ривожлантириш ғоясини ишлаб чиқиб, уни амалга ошириш бўйича қарорлар, фармонлар ва қонунлар қабул қилади. Халқ эса ижтимоий бирлик, яқдиллик асосида ушбу стратегияни ўзининг бунёдкорлик кучи, яратувчанлик қобилияти ва интеллектуал салоҳияти орқали амалга оширади, ижтимоий воқеъликда қарор топтиради. Бу жараёнда ёшлар фуқаровий онги, унинг сиёсий даражаси ўзи хос ижтимоий “катализатор”, яъни сиёсий жараёни тезлаштириш ва фаоллаштириш вазифасини бажаради.

Хулоса ўрнида, Янги Ўзбекистон барпо этиш, Ўзбекистонни халқаро имижини юксалтириш жамиятда фуқаролараро ҳамжиҳатлик ва бирлик, Президент томонидан олға сурилган етти устувор йўналишни самарали ҳаётга тадбиқ этиш, ижтимоий барқарорлик муҳитини ён – атрофимиздаги нотинч аҳволларга қарамай сақлаб қолиш ва бирдамликка эришишга боғлиқ. Ушбу

эзгу мақсадлар мамлакатимиз келажаги – ёшлар, уларнинг фуқаролик етуқлигини таъминловчи фуқаролик онг ва фуқаролик маданиятига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Т.3, -Т., “Ўзбекистон”, 2019. –Б.400.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // 2020 йил 24 январь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” номли маърузаси, 2019 йил 7 декабрь
4. Шохида Садинова. Ўзгаришлар социологияси. – Т.: Akademiya, 2019 -73-75- бетлар
5. Абдуқаҳҳор Иброҳимов, Хайридин Султонов, Нарзулла Жўраев. Ватан туйғуси Т.: “Ўзбекистон” 1996 – 397 б.
6. Ваҳоб Қучқоров. Миллий ўзликни англаш ва ижтимоий сиёсий жараёнлар. Т.: Akademya, 2007.-158б.;